

ah

ANDALUCÍA
EN LA HISTORIA

— DOSIER —

Mujeres artistas y promotoras en Andalucía

JAEN

4 DE DICIEMBRE

MANIFESTACION PRO-AUTONOMIA

Concentración 12 horas-junto Estación Ferrocarril

Oficina CATERA - Avda. Barcelona, 32 - Jabo 1977

ANDALUCIA será lo que los andaluces queramos que sea.

MUESTRA DOCUMENTAL
Un viaje y una bandera

El hoy gracias a las de ayer

JOSÉ ANTONIO PAREJO FERNÁNDEZ

DIRECTOR DE ANDALUCÍA EN LA HISTORIA

«**C**uando en vez del tan deseado, previamente decidido, casi ordenado hijo varón Alexandr, nací solamente yo, mi madre, tras haberse tragado orgullosa un suspiro, dijo: “por lo menos será músico”. Así comienza un librito maravilloso, intimista, retrato de una pasión llevada a término, titulado *Mi madre y la música*. Su autora: Marina Tsvietáieva. Las primeras líneas tal vez predispongan al lector en contra de aquella madre pues, un poco más abajo, la historia de su niñez prosigue así: «y cuando, antes de cumplir un año, mi primera palabra, evidentemente desprovista de sentido pero del todo clara, resultó ser “gama”, mamá se limitó a confirmar: “lo sabía”, y a partir de ese momento se puso a enseñarme música».

Pero no, su madre no fue una mujer cruel. En otro librito, igual de cautivador, titulado *Mi padre y el museo*, nos dibuja un perfil conmovedor: «el colaborador más cercano de mi padre era mi madre, Maria Alexándrovna Tsvietáieva. Con frecuencia, con su elocuencia y cierta gracia conseguía de inmediato lo que únicamente con esfuerzo y de una manera muy distinta llegaba a conseguir mi padre». El secreto de su madre: «la calidez de su corazón, sin la cual no hay don que sirva». Se le quedó grabado en su memoria: «hablando de la ayuda que prestaba a mi padre, hablo sobre todo de su constante participación espiritual, del milagro de la colaboración femenina, que en todo entra y de todo sale vencedora. Ayudar al museo era sobre todo ayudar espiritualmente a papá».

Longino, un preceptor literario de lengua griega que vivió en la Roma de la primera mitad del siglo I, escribió una obra, *De lo sublime*, que, a pesar de los siglos que nos separan, merece la pena leer pues entre sus páginas asistimos a reflexiones aún vigentes: «hay elementos del discurso que son exclusivamente de la naturaleza y no se pueden aprender de otro modo que mediante el arte». Todo el mundo ve el verdor de un tragal en primavera; pero no todos saben apreciar la belleza que una tormenta deja sobre él. Millones de diminutas gotas adornando los tallos que empiezan a espigar. Gotas que son espejo de una luz especial, repleta de sombras y rayos crepusculares que se escapan

entre los nubarrones aún presentes. El artista percibe lo que para otros no existe. Su pasión surge porque saben qué es lo sublime. Pues como decía Longino, «lo sublime de verdad eleva nuestra alma, como si fuera algo instintivo, y exultante de dignidad, rebosa la alegría y orgullo, como si fuera la creadora de lo que ha oído». Sólo un músico convierte un sonido en melodía. Sólo un pintor es capaz de ver en un cielo borrascoso un sin fin de colores: Johannes Vermeer... Igual que sólo un poeta encuentra las palabras apropiadas para expresar los sentimientos más hondos: «serán ceniza, mas tendrá sentido; polvo serán, mas polvo enamorado». Los artistas son especiales. La madre de Marina Tsvietáieva lo supo siempre. Ella «nos inundó de música. Mi madre nos inundó con toda la amargura de su vocación no realizada, de su vida no realizada». Por eso quiso un varón, para que ni los convencionalismos ni las costumbres repitieran con su hijo la triste historia que ella había sufrido. Una tragedia que, por desgracia, aún sigue cobrándose víctimas en muchas partes del mundo.

Dedicamos este número a las andaluzas artistas y promotoras que se abrieron paso en un marasmo de negación. Desafiaron al mundo. Pintaron lo que muchos aseguraron que no podían pintar y se autorretrataron como lo que fueron: pioneras. Adéntrense en estas páginas y descubran esa historia apasionante de la mano de un equipo a la altura de aquellas mujeres excepcionales. ■

Edita: Centro de Estudios Andaluces.
Presidente: Antonio Sanz Cabello.
Director gerente: Tristán Pertíñez Blasco.

Director: José Antonio Parejo Fernández.

Consejo Editorial: Eloísa Bernáldez Sánchez, Francisco Javier Crespo Muñoz, Alberto Egea Fernández-Montesinos, Eduardo Ferrer Albelda, Antonio José García Sánchez, Margarita Gómez Gómez, Magdalena Illán Martín, Clelia Martínez Maza, Paloma de la Nuez Sánchez Cascado, Sasha D. Pack, Rafael Mauricio Pérez García, Lola Pons Rodríguez, Antonio Rivero Taravillo, Oliva Rodríguez Gutiérrez, Julius Ruiz, Luis Salas Almela, Valeriano Sánchez Ramos, Kari Soriano Salkjelsvik, Manuel Toscano Méndez y Roberto Villa García.

Redacción: Félix Ruiz Cardador.
Comunicación: Eva de Uña Ibáñez, Esther García García y Lorena Muñoz Limón.

Secretaría y Protocolo: Elena Díaz Martínez e Isabel López-Fando Amián.

Administración: Rafael Corpas Latorre, Marta Parrado Granados, Guillermo Fernández Sánchez y José María Sánchez Moreno.

Informática y Web: David Rodríguez Moreno, Francisco Carrillo Rodríguez y Teresa Rodríguez Palomino.

Colaboran en este número: Magdalena Illán Martín, Ana Aranda Bernal, Juan Antonio Sánchez López, Joaquín Santos Márquez, María Elena Díez Jorge, Lorenzo Alonso de la Sierra, María Mercedes Fernández Martín, Carmen Rodríguez Serrano, Iván de la Torre Amerighi, Eloísa Bernáldez Sánchez, Sara Madrigal Castro, Juan Carlos Senent Sansegundo, Julio Miguel Román Punzón, Pedro Rueda Ramí, Juan José Iglesias Rodríguez, Manuel Tristán Martín Ruiz, María Isabel Valiente Fabero, Francisco Javier Crespo Muñoz.

Diseño: Gomcaru, S. L.

Maquetación y tratamiento de las imágenes:

Gomcaru S. L. / Emilio Barberí Rodríguez

Impresión: Editorial Mic.

Distribución: Distrimedios, S. A.

El Centro de Estudios Andaluces es una Fundación Pública Andaluza adscrita a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía.

Centro de Estudios Andaluces

C/ Bailén, 50 - 41001 Sevilla

Información y suscripciones: 955 055 210

fundacion@fundacioncentra.es

URL: www.centrodeestudiosandaluces.es

Depósito legal: SE-3272-02

ISSN: 1695-1956

Imagen de portada: Aurelia Navarro. *Autorretrato.*
Fotografía de Custodio Velasco Mesa.

Andalucía en la Historia no se responsabiliza de las opiniones emitidas por los colaboradores y participantes de cada número de la revista.

Fe de erratas: En la introducción del dossier del número 85, página 7, se incluyó por error el nombre del director de la revista.

Pueden remitir sus propuestas al Director el siguiente email: direccionah@fundacioncentra.es

Junta de Andalucía

Consejería de la Presidencia, Interior,
Diálogo Social y Simplificación Administrativa
Centro de Estudios Andaluces

DOSIER: Mujeres artistas y promotoras en Andalucía

Una deuda pendiente

La participación de las mujeres como agentes fundamentales en el despliegue artístico de Andalucía continúa siendo un tema pendiente de estudio. Ello, a pesar del relevante y decisivo papel que han desempeñado —y desempeñan— las artistas, mecenas, coleccionistas y promotoras del arte en el enriquecimiento y en la preservación del patrimonio artístico andaluz. En este dossier se recuperan y se reivindican las aportaciones de las mujeres a la historia del arte andaluz, destacando las iniciativas que impulsaron, tanto en la creación como en la promoción artística, y evidenciando con ejemplos representativos la trascendencia de sus empresas para la configuración del actual patrimonio cultural de Andalucía.

Presentación

6

Magdalena Illán Martín y Ana Aranda Bernal

El trabajo de las mujeres en los talleres artísticos andaluces desde el Medievo

8

Juan Antonio Sánchez López

Las bordadoras al servicio de la Catedral de Sevilla

14

Joaquín Santos Márquez

Mujeres constructoras en el siglo XVI

18

María Elena Díez Jorge

La escultora Luisa Roldán (1652-1706)

24

Lorenzo Alonso de la Sierra

Las artistas en Andalucía, del academicismo a las vanguardias

30

Magdalena Illán Martín

Regla Manjón, condesa de Lebrija

36

María Mercedes Fernández Martín

La mujer y la creación plástica durante el franquismo en Andalucía

42

Carmen Rodríguez Serrano

Artistas andaluzas de entre siglos (1980-2020)

46

Iván de la Torre Amerighi

La incorporación de las mujeres al relato de la Historia del Arte

52

Ana Aranda Bernal

La pintora cordobesa Isabel Santaló.

Tanto trabajo para tan escasa e importante información

58

La Paleobiología, dedicada a aplicar diferentes ramas de la ciencia al conocimiento del pasado, no deja de dar de sorpresas con algunas conclusiones muy sorprendentes en Andalucía.

Eloísa Bernáldez

La mujer como objeto de disciplinamiento social. El Patronato de Protección a la Mujer en Sevilla

66

Tras la Guerra Civil, el estado franquista se impone el deber de disciplinar a las mujeres españolas en los nuevos valores del régimen.

Sara Madrigal Castro

Boinas Rojas en Andalucía durante el tardofranquismo y la Transición

70

Andalucía fue uno de los escenarios principales del carlismo en los últimos años del régimen franquista, con un nuevo rumbo ideológico marcado por los tiempos de cambio.

Juan Carlos Senent Sansegundo

Arquitectura de prestigio en los albores de la desaparición del Imperio Romano de Occidente

74

Análisis sobre los últimos hallazgos aparecidos en la Villa del Salar, en Granada, que arrojan luz sobre los años finales del Imperio Romano.

Julio Miguel Román Punzón

Manjares de papel: los primeros libros de cocina de Andalucía

78

Los libros de cocina cuentan con una gran tradición desde la Antigüedad. En este artículo se estudian los primeros textos culinarios andaluces.

Pedro Rueda Ramí

SECCIONES

IN MEMORIAM 84
León Carlos Álvarez Santaló, el historiador del imaginario.

Juan José Iglesias Rodríguez

JÓVENES VALORES 88
La conquista omeya del 711: la aportación de las evidencias materiales

Manuel Tristán Martín Ruiz

ARCHIVAWEB 90
El portal de difusión del Patrimonio Documental de Andalucía.

María Isabel Valiente Fabero

